

TALABALARDA INKLYUZIV KOMPETENTLARNI RIVOJLANTIRISH MAZMUNI**Omanqulova Shohida Nematillo qizi****Samarqand davlat pedagogika instituti “Musiqqa ta’limi” kafedrası dotsenti,
pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori****E-mail: shohidaomanqulova@gmail.com.****Narzikulov Javohir Ikromovich****Samarqand davlat pedagogika instituti “Musiqqa ta’limi va san’at”
mutaxassisligi magistranti****<https://doi.org/10.5281/zenodo.19438258>**

Annotatsiya. Ushbu maqolada bo’lajak o’qituvchilarda inklyuziv kompetensiyalarni rivojlantirishning pedagogik asoslari tahlil qilinadi. Inklyuziv ta’lim sharoitida o’qituvchilarning kasbiy tayyorgarligi, ularning alohida ta’lim ehtiyojlariga ega bo’lgan o’quvchilar bilan samarali ishlash ko’nikmalarini shakllantirish masalalari yoritiladi. Shuningdek, pedagogik yondashuvlar, metod va texnologiyalar orqali bo’lajak o’qituvchilarning inklyuziv kompetensiyalarini rivojlantirishning samarali usullari ko’rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari asosida oliy ta’lim muassasalarida inklyuziv ta’limni takomillashtirish bo’yicha tavsiyalar beriladi.

Kalit so’zlar: inklyuziv ta’lim, inklyuziv kompetensiya, bo’lajak o’qituvchi, pedagogik asoslar, kasbiy tayyorgarlik, maxsus ta’lim ehtiyojlari, ta’lim texnologiyalari, pedagogik yondashuvlar, differensial yondashuv, integratsiya.

CONTENT OF DEVELOPING INCLUSIVE COMPETENCES IN STUDENTS

Abstract. This article analyzes the pedagogical foundations for developing inclusive competencies among future teachers. It addresses the professional training of teachers in inclusive education settings, focusing on the formation of skills for effectively working with students with special educational needs. The study also examines effective methods for developing future teachers’ inclusive competencies through pedagogical approaches, methods, and technologies. Based on the research results, recommendations are provided for improving inclusive education in higher education institutions.

Keywords: inclusive education, inclusive competency, future teacher, pedagogical foundations, professional training, special educational needs, educational technologies, pedagogical approaches, differentiated approach, integration.

**СОДЕРЖАНИЕ РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У
УЧАЩИХСЯ**

Аннотация. В данной статье анализируются педагогические основы развития инклюзивных компетенций у будущих учителей. Рассматриваются вопросы профессиональной подготовки учителей в условиях инклюзивного образования, формирования у них навыков эффективной работы с учащимися, имеющими особые образовательные потребности. Также исследуются эффективные методы развития инклюзивных компетенций будущих педагогов через педагогические подходы, методы и технологии. На основе результатов исследования даются рекомендации по совершенствованию инклюзивного образования в вузах.

Ключевые слова: инклюзивное образование, инклюзивная компетенция, будущий учитель, педагогические основы, профессиональная подготовка, особые образовательные потребности, образовательные технологии, педагогические подходы, дифференцированный подход, интеграция

Kirish. Jamiyatda har bir shaxsning ta'lim olish huquqini ta'minlash, ularning individual xususiyatlari va ehtiyojlarini inobatga olgan holda sifatli ta'lim berish zamonaviy pedagogikaning muhim vazifalaridan biridir. Shu nuqtai nazardan, bo'lajak o'qituvchilarning inklyuziv kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirish dolzarb ilmiy-pedagogik muammo hisoblanadi. Inklyuziv ta'lim sharoitida o'qituvchi nafaqat bilim beruvchi, balki turli imkoniyatlarga ega bo'lgan o'quvchilar bilan samarali muloqot o'rnata oladigan, ularning ehtiyojlariga moslashuvchan yondasha oladigan mutaxassis bo'lishi lozim. Bu esa o'qituvchilardan maxsus bilim, ko'nikma va malakalarni, shuningdek, yuqori darajadagi pedagogik kompetensiyani talab etadi.

Inklyuziv ta'lim barcha o'quvchilarga, ularning jismoniy, aqliy yoki ijtimoiy holatidan qat'i nazar, teng imkoniyatlar yaratishga xizmat qiladi. Bu jarayon ayniqsa musiqa ta'limida muhim ahamiyat kasb etadi, chunki musiqa san'ati har bir shaxsning individual imkoniyatlarini namoyon etish uchun qulay pedagogik platforma hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasida ham inklyuziv ta'limni rivojlantirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Jumladan, davlat siyosati darajasida alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lgan bolalarni qo'llab-quvvatlash, ularni jamiyatga integratsiyalash masalalari belgilangan [2; 5-b.]. Shuningdek, inklyuziv ta'lim tizimini rivojlantirish konsepsiyasida pedagog kadrlarni tayyorlash va ularning malakasini oshirish ustuvor vazifa sifatida qayd etilgan. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida" gi Qonuni 4-moddasida "Inson huquqlarini hurmat qilish, diskriminatsiyaga yo'l qo'ymaslik", 9-moddasida "Inklyuziv ta'lim - barcha shaxslarning imkoniyatlarini hisobga oluvchi tizim", 22-moddasida "Maxsus ehtiyojli shaxslar uchun alohida dasturlar va sharoitlar yaratiladi" [1], - deb belgilab qo'yilgan. Shunga ko'ra Shunga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim muassasalari va umumta'lim maktablari bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida inklyuziv ta'lim tamoyillarini amalda tatbiq etishlari zarur. Bu nafaqat qonuniy majburiyat, balki pedagogik faoliyatning sifatini oshirish, har bir o'quvchining individual imkoniyatlarini hisobga olgan holda ta'lim berishni ta'minlash uchun ham muhimdir. Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida oliy ta'lim muassasalari inklyuziv kompetensiyalarni shakllantirishga e'tibor qaratishi lozim. Ular o'zlarining kasbiy tayyorgarligi davomida turli imkoniyatlarga ega o'quvchilar bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishi, dars jarayonini moslashtirish va differensial yondashuvlarni qo'llashga tayyor bo'lishlari zarur. Shu bilan birga, maxsus ehtiyojli shaxslar uchun alohida dasturlar, o'quv materiallari va sharoitlar yaratish bo'yicha oliy ta'limda mavjud amaliyotlarni o'rganish ham talabalar uchun muhim tajriba bo'lib xizmat qiladi. Natijada, bo'lajak o'qituvchilar oliy ta'lim muassasasini tamomlagach, umumta'lim maktablarida inklyuziv ta'lim sharoitida samarali faoliyat yuritishga, har bir o'quvchining individual xususiyatlarini hisobga olgan holda darsni tashkil etishga tayyor bo'ladilar. Bu esa nafaqat ta'lim sifatini oshirishga, balki jamiyatda inklyuziv qadriyatlarini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Asosiy qism. Bo'lajak o'qituvchilarda inklyuziv kompetensiyalarni shakllantirish zamonaviy ta'lim tizimining muhim talablaridan biridir. Inklyuziv kompetensiya - bu o'qituvchining turli xil ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lgan o'quvchilar bilan samarali ishlash, ularning individual xususiyatlarini inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish, pedagogik vaziyatlarga moslashuvchan yondasha olish qobiliyatidir. Ushbu kompetensiya o'z ichiga bilim, ko'nikma, malaka hamda shaxsiy sifatlarning uyg'unlashuvini qamrab oladi.

Inklyuziv ta'lim – o'quvchilarning imkoniyatlari, individual-psixologik, jismoniy nuqson va o'zlashtirish xususiyatlarini hisobga olgan holda tashkil etiladigan ta'lim jarayonidir [7].

Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida musiqa ta'limi yo'nalishlarida alohida ta'limga ehtiyoji bor talabalar boshqa yo'nalishlarga qaraganda ko'pchilikni tashkil etadi. Bo'lajak musiqa ta'limi o'qituvchilarida inklyuziv kompetensiyalarni rivojlantirish ularning kasbiy tayyorgarligining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Chunki zamonaviy o'qituvchi nafaqat fan bilimlariga, balki turli ehtiyojga ega o'quvchilar bilan ishlash ko'nikmalariga ham ega bo'lishi lozim.

Pedagogik oliy ta'lim muassasalarining musiqa ta'limi yo'nalishlarida alohida ta'lim ehtiyojiga ega bo'lgan talabalar salmoqli o'rin egallashi kuzatiladi. Bu holat, avvalo, musiqa san'atining o'ziga xos xususiyatlari bilan izohlanadi. Ya'ni musiqa insonning emotsional, eshitish, ritmik va ijodiy qobiliyatlariga tayanadi hamda turli psixofiziologik imkoniyatlarga ega shaxslar uchun o'zini namoyon etishning qulay vositasi hisoblanadi. Shu sababli, ayrim jismoniy yoki sensor cheklovlarga ega bo'lgan talabalar ham musiqa yo'nalishida muvaffaqiyatli ta'lim olishi mumkin.

Mazkur yo'nalishda tahsil olayotgan bo'lajak o'qituvchilarning kelajakda umumta'lim maktablarida musiqa fanini o'qitishga tayyor bo'lishi muhim pedagogik vazifa hisoblanadi. Chunki maktablarda ham inklyuziv ta'lim tobora keng joriy etilmoqda va bu jarayonda musiqa fani barcha o'quvchilarni birlashtiruvchi, ularning ijtimoiylashuviga xizmat qiluvchi muhim vosita sifatida namoyon bo'ladi. Bo'lajak musiqa o'qituvchilari o'zlarining shaxsiy tajribasi orqali turli ehtiyojli o'quvchilarni tushunish, ularga mos metodlarni tanlash va dars jarayonini moslashtirish ko'nikmalariga ega bo'lib boradilar. Bu esa ularning kasbiy tayyorgarligini yanada mustahkamlaydi.

Bundan tashqari, oliy ta'lim muassasalarida faoliyat yuritayotgan professor-o'qituvchilarning inklyuziv ta'lim sharoitida yuqori darajadagi kompetensiyaga ega bo'lishi alohida ahamiyat kasb etadi. Ular nafaqat bilim beruvchi mutaxassis, balki talabalarga namuna bo'luvchi pedagog sifatida inklyuziv qadriyatlarni o'z faoliyatida namoyon etishlari zarur. Professor-o'qituvchilarning dars jarayonida individual yondashuvni qo'llashi, talabalarning ehtiyojlarini inobatga olishi, qo'llab-quvvatlovchi va ijobiy psixologik muhit yaratishi bo'lajak o'qituvchilarda shu kabi ko'nikmalarni shakllantirishga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Shuningdek, inklyuziv yondashuv o'qituvchidan yuqori darajadagi kasbiy kompetensiya va pedagogik mahoratni talab etadi. Bu esa bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash tizimini takomillashtirish zaruratini keltirib chiqaradi.

Bo'lajak o'qituvchining kasbiy tayyorgarligi jarayonida bugungi kunda eng muhim talablardan biri - uning o'z ustida muntazam ishlashi, zamonaviy pedagogik yondashuvlarni egallashi hamda inklyuziv ta'lim sharoitida samarali faoliyat yuritishga tayyor bo'lishidir. Zero, ta'lim tizimida yuz berayotgan o'zgarishlar, ayniqsa inklyuziv ta'limning keng joriy etilishi

o'qituvchidan yangicha fikrlash, individual yondashuv va yuqori darajadagi kasbiy kompetensiyalarni talab etmoqda. Shu bois, bo'lajak o'qituvchi nafaqat o'z fanini chuqur egallashi, balki turli ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lgan o'quvchilar bilan ishlash ko'nikmalarini ham rivojlantirib borishi zarur.

Xulosa. Bo'lajak o'qituvchilarda inklyuziv kompetensiyalarni shakllantirish va rivojlantirish zamonaviy ta'lim tizimining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Inklyuziv ta'lim sharoitida samarali pedagogik faoliyatni amalga oshirish o'qituvchidan nafaqat chuqur nazariy bilim, balki amaliy ko'nikmalar, moslashuvchanlik va yuksak kasbiy mas'uliyatni talab etadi. Tadqiqot jarayonida aniqlanishicha, musiqa ta'limi yo'nalishi inklyuziv muhitni shakllantirish uchun keng imkoniyatlarga ega bo'lib, u orqali turli ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lgan o'quvchilarni ta'lim jarayoniga faol jalb etish mumkin. Musiqa faoliyatining emotsional va ijodiy xususiyatlari o'quvchilarning ijtimoiylashuvi, o'zaro hamkorligi va shaxsiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bois, bo'lajak musiqa ta'limi o'qituvchilarini inklyuziv ta'lim muhitida ishlashga tayyorlash alohida ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni // Xalq so'zi. – T.:, 2020. – 24 sentabr. <https://lex.uz/docs/5013007>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-sonli O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida Farmoni.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 29.04.2019 yildagi PF-5712-son.
4. O'zbekiston Respublikasining 2020-2025-yillarda Xalq ta'limi tizimida inklyuziv ta'limni rivojlantirish Konsepsiyasi.(<https://lex.uz/docs/-5044711>)
5. Qodirova F.U, Pulatova D.A Inklyuziv ta'lim: nazariya va metodika. Chirchiq 2022
6. <https://ru.wikipedia.org>
7. Pedagogik atamalar lug'ati. – T.: "Fan", 2008. –B .47. 9
8. UNESCO. Education for All. – Paris, 2015.
9. Ainscow M. Inclusive Education. – London, 2005.